

ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ КАТКА-ГРЕБНЕОБРАЗОВАТЕЛЯ В ПРОДОЛЬНО-ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

Киямов Асрор Зиядуллаевич

*доцент кафедры Механизации сельского хозяйства и сервиса Каршинского
инженерно-экономического института г. Карши*

Жураев Шахбос Фахриддин углы

-магистр Каршинского инженерно-экономического института г. Карши

Аннотация. В статье автором детально раскрыто сущность исследования движения катка-гребнеобразователя в продольно-вертикальной плоскости. Автор приводит необходимые методы при исследовании движения катка-гребнеобразователя, а также правила и способы, законы математической статистики, земледельческой механики и теоретической механики. Приведены схемы исследования движения катка по поверхности грядки. В широком аспекте отражены формулы с учётом требований теоретической механики. Но поскольку свойство демпфирования грунта велико, параметрических колебаний катка не наблюдается и каток движется равномерно гладко. Дано условие за счёт чего обеспечивается правильность выбора жёсткости пружины.

Ключевые слова. Каток-гребнеобразователь, эластичные прутки, вибрация, параметр, дифференциальное уравнение.

INVESTIGATION OF THE MOVEMENT OF THE ROLLER-COMBING MACHINE IN THE LONGITUDINAL-VERTICAL PLANE

Annotation. In the article, the author reveals in detail the essence of the study of the movement of the ridge-forming roller in the longitudinally vertical plane. The author provides the necessary methods for the study of the movement of the roller comb, as well as rules and methods, laws of mathematical statistics, agricultural mechanics and theoretical mechanics. The diagrams of the study of the movement of the roller on the surface of the bed are given. Formulas are reflected in a broad aspect, taking into account the requirements of theoretical mechanics. But since the damping property of the soil is great, parametric vibrations of the roller are not observed and the roller moves uniformly smoothly. A condition is given due to which the correct choice of spring stiffness is ensured.

Keywords. Roller-combing machine, elastic rods, vibration, parameter, differential equation.

Введение. До сих пор не проводились научно-исследовательские работы по обоснованию параметров и видов катков-гребнеобразователей с эластичными прутками в составе агрегата, кроме Д.Р.Норчаева [1]. Но в научных работах Д.Р.Норчаев глубоко не исследовал процессы взаимодействия эластичных прутков катка-гребнеобразователя с почвенными комками, что требует проведения специальных исследований.

При исследовании движения катка-гребнеобразователя использованы правила и способы, законы математической статистики,

земледельческой механики и теоретической механики.

Из-за неравномерностей, имеющих на вершинах и откосах гребней и неоднородности физико-механических свойств почвы, вертикально направленная N_z и горизонтальная N_x составляющие нормальной силы N , действующие на каток, постоянно изменяются [2].

В результате этого положение катка постоянно меняется относительно точки O_1 (шарнира), это означает, что оно в процессе работы колеблется. Это, естественно, приводит к тому, что поверхность поля обрабатывается неравномерно. Такие изменения должны быть минимальными на максимально возможном уровне. Чтобы решить эту проблему, мы составляем и решаем дифференциальное уравнение катка в продольно-вертикальной плоскости.

Для этого примем, что:

- агрегат движется прямолинейно с одинаковой скоростью;
- трение в шарнире O_1 незначительное и не влияет на колебания катка;
- вибрации машины не влияют на вибрацию катка;
- масса тяги и катка-гребнеобразователя приведены в центр его вращения;
- равновесия продольной тяги катка является горизонтальное положение, и его отклонение от этого положения составляет небольшой угол.

В качестве обобщенной координаты примем угол отклонения тяги от горизонтального положения (рис. 1).

Используя дифференциальное уравнение вращения тела вокруг оси O_1 [3], получим следующее

$$J \frac{d^2 \varepsilon}{dt^2} + b_n b l^2 \frac{d\varepsilon}{dt} + (N_x + C_n b l + C_H l) l \varepsilon = \Delta R(t) l. \quad (1)$$

Это выражение представляет собой неоднородное дифференциальное уравнение второго порядка с переменным коэффициентом, обусловленным тем, что N_x является переменной величиной.

Рис. 1. Схема исследования движения катка

Как известно из теории колебаний [3], выражение (1) представляет собой параметрические колебания. Но поскольку свойство демпфирования грунта велико, параметрических колебаний катка не наблюдается и каток движется равномерно гладко. Это обеспечивается за счёт правильного выбора жёсткости пружины.

Вывод. Математические модели и аналитические зависимости, полученные в результате исследований дали возможность установить, что агротехнические и энергетические показатели работы катка-гребнеобразователя с эластичными прутками зависят от параметров катка, вертикальной нагрузки на каток и скорости движения агрегата.

ЛИТЕРАТУРА

1. Норчаев Д.Р, Киямов А.З., Мустафаева Н., Норчаев Р. Обоснование параметров прикатывающего катка-гребнеобразователя // Инновацион технологиялар – Қарши, 2020. – № 4(40). – Б. 38-41.
2. Киямов А. Тяговое сопротивление прикатывающего катка-гребнеобразователя // Agro ilm. – Тошкент, 2022. – №1 (79). – Б. 98-99.
3. Kiyamov A.Z., Norchaev D.R., Begimqulov F.E. «Research on the Energy Performance of the Ridge Former» International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology (IJARSET) ISSN: 2350-0328. IJARSET Journal Impact factor: 6.646. // Vol. 8, Issue 2, February 2021.
4. Киямов А., Норчаев Д., Норчаев Р. Исследование воздействия эластичных прутков прикатывающего катка на хлопковую грядку // Международная научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава, посвящённая 155-летию РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева. 2-4 декабря 2020 г с; 337-339.
5. J.Sh.Fazliyev., Sh.M.Tojiyev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
6. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
7. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
8. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
9. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
10. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.
11. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
12. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
13. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. *Science*, 22, 24-26.